

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
472 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdulkhaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxturova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	448
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Ishlab chiqarish korxonalarida kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish	454
Adashev Azimjon O'rinboyevich, Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda davlat grantining yo'nalishlari.....	460
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tadbirkorlik subyektlari eksport faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillari	467
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI EKSPORT FAOLIYATIDA XALQARO STANDARTLARNI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI

Oqboyev Alisher Rasuljanovich
Namangan muhandislik-texnologiya instituti
“Iqtisodiyot” kafedrası dotsenti, i.f.f.d (PhD).

ECONOMY

ЭКОНОМИКА

IQTISODIYOT

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik subyektlari, jumladan to‘qimachilik tarmog‘ida faoliyati olib borayotgan tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga xalqaro standartlarni faol joriy etish va sertifikatlashtirish orqali ularning eksport imkoniyatlarini oshirish bo‘yicha bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etilgan. Bunda xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillari tadqiq etilib, ushbu tamoyillarning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta‘siri bo‘yicha nazariy va amaliy xulosalar qilingan.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik subyektlari, to‘qimachilik mahsulotlari, sifat, xalqaro standartlar, zamonaviy tamoyillar, ISO 9001:2015, OEKO-TEX®, ISO, barqaror rivojlanish, iqtisodiy samaradorlik, innovatsion yondashuv va tizimli yondashuv.

Abstract: This article recommends implementing a number of measures to increase the export potential of business entities, including those operating in the textile industry, through the active introduction and certification of international standards. In this article, modern principles for the introduction of international standards are studied and theoretical and practical conclusions are drawn on the impact of these principles on the activities of business entities.

Key words: business entities, textile products, quality, international standards, modern principles, ISO 9001:2015, OEKO-TEX®, ISO, sustainable development, economic efficiency, innovative approach and systematic approach.

Аннотация: В статье рекомендуется реализовать ряд мер по повышению экспортного потенциала субъектов хозяйствования, в том числе работающих в текстильной отрасли, путем активного внедрения и сертификации по международным стандартам. В этой связи были изучены современные принципы внедрения международных стандартов, сделаны теоретические и практические выводы о влиянии этих принципов на деятельность субъектов предпринимательства.

Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, текстильная продукция, качество, международные стандарты, современные принципы, ISO 9001:2015, OEKO-TEX®, ISO, устойчивое развитие, экономическая эффективность, инновационный подход и системный подход.

KIRISH

2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi¹da tashqi bozor va xalqaro talablarga javob beradigan standartlarni joriy etish vazifasi qo‘yilgan bo‘lib, ushbu

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

vazifani amalga oshirish mexanizmi sifatida soha tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga “Oeko-teks”, “Sedex”, “BSCI”, “GOTS”, “ISO 9001” va boshqa zamonaviy xalqaro standartlarni xorijiy bozorlardagi talablardan kelib chiqib eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi tadbirkorlik subyektlarida joriy etish orqali, eksportyor tadbirkorlik subyektlari qamrovini to‘liqligiga erishish belgilangan.

“Oeko-tex”, ‘Sedex’, “BSCI”, ‘GOTS’, “ISO 9001” va boshqa zamonaviy xalqaro standartlarni joriy etish tadbirkorlik subyektlariga global bozorida samarali raqobatlashish, mahsulot va xizmatlarining sifati, ishonchliligi va izchilligini oshirish va yangi bozorlarga kirish imkoniyatlarini taqdim etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy nazariyalar xalqaro standartlarni joriy etish orqali tadbirkorlik subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish va jahon bozoriga muvaffaqiyatli kirib borishini ta’minlaydi. Korxonalarda xalqaro standartlarni qo‘llash va saqlash omborlarini ko‘paytirish yuzasidan olimlar tomonidan tizimli ravishda tadqiqotlar olib borishgan. Xususan, mamlakatimiz olimlaridan K.B.Urazov, M.E.Po‘latov, S.N. Tashnazarov, H. Irgashev, I. Axmadxonov boshqa iqtisodchi olimlarimiz tomonidan xalqaro standartlarni qo‘llash va ularni ahamiyati yuzasidan hamda moliyaviy hisobot shakllarida aks ettirishni takomillashtirish masalalari bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Bundan tashqari xalqaro standartlarni joriy etish quyidagi uchta muhim nazariyaga asoslanadi: sifat nazariyasi, innovatsiyalar nazariyasi va jahon bozorida raqobatbardoshlik nazariyasi. Sifat nazariyasi (Quality theory) – bu mahsulot va xizmatlarning iste‘molchilar ehtiyojlari, talablari va kutilmalariga mos kelishini ta’minlashga qaratilgan ilmiy va amaliy yondashuvdir. U sifatni yaxshilash, uning barqarorligini ta’minlash va doimiy takomillashtirish uchun qo‘llaniladi. Innovatsiyalar nazariyasi (Innovation Theory) ishlab chiqarish jarayoni, xizmat ko‘rsatish yoki boshqaruv tizimlarini yangilash va takomillashtirishga qaratilgan. Bu nazariyaga ko‘ra, texnologik va ijtimoiy innovatsiyalar tadbirkorlik subyektlarining bozorda ustunlikka erishishida muhim omildir. Bu nazariyaga ko‘ra, tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirish uchun doimiy ravishda sifatni yaxshilash va mahsulot turlarini kengaytirishga e’tibor qaratishlari kerak. Raqobatbardoshlik xalqaro standartlarga mos keluvchi mahsulot va xizmatlarning mavjudligini talab qiladi. Raqobatbardoshlik yuqori bo‘lgan joyda tadbirkorlik subyektlari yangi mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirishga doimiy ehtiyoj sezadi.

Umumiy xolda xalqaro standartlarni joriy etish sifat nazariyasi, innovatsiyalar nazariyasi va raqobatbardoshlik nazariyalari bilan chambarchas bog‘langan. Xalqaro standartlarni joriy qilinishi ishlab chiqarish jarayonlarining barcha bosqichlarida sifat nazoratini ta’minlasa, innovatsiyalar nazariyasi yangi texnologiyalar va ishlab chiqarish usullarini joriy qilish orqali raqobatbardoshlikni ta’minlashni nazarda tutadi. Xalqaro standartlarni joriy qilinishi innovatsion yechimlarni talab qiladi. Raqobatbardoshlik nazariyasi esa tadbirkorlik subyektlarining xalqaro bozordagi ustunligini ta’minlash uchun mahsulot sifati, narxi va innovatsion xususiyatlari bo‘yicha yuqori darajada bo‘lishini talab qiladi. Xalqaro standartlar mahsulotlarning xalqaro bozor talablariga javob berishini ta’minlab, iste‘molchilar uchun jozibador va ishonchli bo‘ladi, bu esa bozordagi raqobat kuchini oshiradi. Tadbirkorlik subyektlarida xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillari bugungi kun tadbirkorlik muhitidagi talab va ehtiyojlarga moslashtirilgan asosiy qoidalar va yondashuvlarni anglatadi. Ushbu tamoyillar xalqaro standartlarni samarali tarzda joriy etish va ularni tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga integratsiya qilish uchun qo‘llaniladi. Bu tamoyillar asosida tadbirkorlik subyektlarida sifatli mahsulot ishlab chiqarishni ta’minlab, xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish jarayonlari tizimlashtiriladi va takomillashtiriladi, eksport faoliyatida raqobatbardoshlikni oshiradi, barqaror rivojlanishni ta’minlaydi, ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligi oshiriladi hamda bozor talablariga tez moslashadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo‘llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillarini zarurati, jahon bozorida faoliyat yuritish uchun xalqaro standartlarga mos mahsulot ishlab chiqarish lozimligi, mijozlar ishonchini oshirish, sifatni boshqarish tizimini yaratish hamda tashqi va ichki investitsiyalarni jalb qilish bilan belgilanadi. Shuningdek tadbirkorlik subyektlarining tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini oshiradi, xalqaro standartlarni joriy etilishi Yevroittifoq, AQSh, Yaponiya kabi bozorlarga mahsulotlarni kiritish imkonini beradi. Tadbirkorlik subyektlarida xalqaro standartlarni joriy etish quyidagi zamonaviy tamoyillarga asoslanadi (1-jadval).

Xalqaro standartlarni joriy etishda sifatga yo'naltirilganlik tamoyilining mohiyati shundan iboratki, har bir tadbirkorlik subyekti tovarlar yoki xizmatlar sifatiga ustuvor ahamiyat qaratishi lozim hisoblanadi. Sifat yuqori bo'lishi mijozlar qoniqishini oshiradi va bozordagi raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Bunda tovar va xizmatlar mijozlarning ehtiyojlariga to'liq javob berishi uchun ISO 9001, OEKO TEX, GOTS, BSCI kabi standartlar asosida ishlab chiqarish jarayonlarini sifatli tashkil etish va ishonchli mahsulot yetkazib berish orqali mijozlar bilan uzoq muddatli aloqalar o'rnatish lozim bo'ladi. Bu orqali ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga talab kuchayadi va mijozlar bilan ishonchli va barqaror hamkorlik o'rnatiladi (1-jadval).

1-jadval. Tadbirkorlik subyektlarida xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillari va ularning tavsiflari.

№	Tamoyil	Tavsifi	Amalga oshiriladigan choralar
1.	Sifatga yo'naltirilganlik	Mahsulot, xizmatlar sifatini va mijozlar qoniqishini oshirish	Mijoz talablariga to'liq javob berish; ishlab chiqarish jarayonlarini sifatli va samarali boshqarish.
2.	Barqaror rivojlanish	Iqtisodiy, eko logik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash	Tadbirkorlik subyektlarining barqaror rivojlanish strategiyasiga muvofiq standartlardan foydalanish; tabiiy resurslarni tejash va atrof-muhit muhofazasini ta'minlash.
3.	Iqtisodiy samaradorlik	Standartlarni joriy etishdan kelib chiqadigan xarajatlar va foydani to'g'ri baholash	Resurslarni oqilona taqsimlash; standartlarni joriy etish orqali xarajatlarni kamaytirish va daromadni oshirish.
4.	Innovatsion yondashuv	Innovatsiyalarni faol joriy etish	Yangi texnologiyalar va innovatsion boshqaruv usullaridan foydalanish; faoliyatda innovatsion muhitni rivojlantirish.
5.	Tizimli yondashuv	Ish jarayonlari va barcha tizimlarni muvofiqlashtirish	Barcha jarayonlarni yaxlit tizimga birlashtirish; ishlab chiqarish, boshqaruv, logistika va boshqa tizimlarning integratsiyasini ta'minlash.
6.	Qonunchilikka va standartlarga moslik	Mahalliy va xalqaro qonunchilik talablari inobatga olish	Huquqiy moslikni ta'minlash; xalqaro standartlarni milliy standartlar bilan uyg'unlashtirish.
7.	Xodimlarning malakasini oshirish	Standartlarni joriy etish bo'yicha xodimlarning bilim va tajribalari oshirish	Doimiy o'quv kurslari va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish; xodimlarni standart talablariga muvofiq tayyorlash.

8.	Iqtidorli hamkorlik va aloqa	Xalqaro standartlarni joriy etishda barcha manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qilish	Ichki va tashqi aloqalarni rivojlantirish; mijozlar, ta'minotchilar va boshqa manfaatdor tomonlar bilan samarali muloqot o'rnatish.
9.	Doimiy yaxshilanish	Xalqaro standartlarni joriy etishni doimiy ravishda takomillash tirilish	Jarayonlarning samaradorligini muntazam tahlil qilish; faoliyatdagi kamchiliklarni yo'qotish va yangi imkoniyatlarni joriy qilish.
10.	Texnologik integratsiya	Yangi texnologiyalarni standartlarga muvofiq tarzda ish jarayonlariga tatbiq etish	Avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni qo'llash; axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali standartlarga rioya qilishni ta'minlash.

Barqaror rivojlanish tamoyilining mazmuni shundan iboratki, xalqaro standartlar joriy etilishida iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlar o'zaro bog'liq holda hisobga olinishi kerak. Bu tamoyil jahon hamjamiyatining barqaror rivojlanish maqsadlariga to'g'ridan-to'g'ri mos keladi. Bunda tadbirkorlik subyekti uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlaydigan standartlarni tanlashi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishi, chiqindilarni kamaytirishi va atrof-muhitni muhofaza qilishi hamda xodimlarning manfaatlarini himoya qilishi, xavfsiz ish sharoitlarini yaratishi va jamiyat farovonligiga hissa qo'shishi talab etiladi. Bu orqali tadbirkorlik subyekti barqaror rivojlanishni ta'minlash orqali ijobiy imijini shakllantiradi va eksport mahsulotlariga xalqaro bozorda talabni oshirishga erishadi.

Xalqaro standartlarni joriy etishda iqtisodiy samaradorlik tamoyili xalqaro standartlarni joriy etish jarayonida xarajatlar va foydani aniq baholashni nazarda tutadi. Resurslardan samarali foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishiladi. Bunda xalqaro standartlarni joriy etish uchun sarflanadigan mablag'larni va ulardan keladigan foydani hisobga olish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish orqali xarajatlarni kamaytirish, shuningdek xom ashyodan, energiya manbalaridan va mehnat resurslaridan samarali foydalanish lozim bo'ladi. Bu orqali tadbirkorlik subyekting moliyaviy barqarorligini oshadi, mahsulotlar tannarxini kamaytirish orqali raqobatbardoshligi yanada kuchayadi.

Innovatsion yondashuv tamoyilining mohiyati shundan iboratki, innovatsiyalar har qanday xalqaro standartlashtirish jarayonining asosini tashkil etadi. Innovatsion yangi texnologiyalar va boshqaruv usullarini faol joriy etish tadbirkorlik subyektlari samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Buni amalga oshirishda yangi innovatsion texnologiyalardan faol foydalanish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarida innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda tadbirkorlik subyektlari faoliyatida ijodiy innovatsion muhit va innovatsion iqtidorni rivojlantirish talab etiladi. Bularni amalga oshirish orqali yuqori samaradorlik va mahsulot sifatini oshirishga hamda yangi bozorlarga kirish imkoniyatlari kengaytirishga erishiladi.

Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishda tizimli yondashuv tamoyili barcha jarayonlarni yaxlit tizimga integratsiya qilish orqali samaradorlikka erishishni nazarda tutadi. Bu tamoyilni amalga oshirish yo'llari sifatida ishlab chiqarish, logistika, boshqaruv va boshqa jarayonlarni muvofiqlashtirish, barcha bo'limlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish va har bir jarayonni yagona strategiya asosida muvofiqlashtirish amaliyotlarni keltirish mumkin. Bu amaliyotlarni amalga oshirilishi jarayonlarda ishonchlilik va moslashuvchanligini ta'minlaydi va xalqaro bozorda ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytiradi.

Qonunchilikka va standartlarga moslik tamoyili tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishda mahalliy va xalqaro qonunchilik bilan uyg'unlashtirilgan bo'lishi lozim. Bunda huquqiy me'yorlarga to'liq rioya qilish, xalqaro standartlarni milliy standartlar bilan uyg'unlashtirish va qonunchilik o'zgarishlariga tez moslashish lozim bo'ladi. Bu orqali huquqiy tavakkalchiliklar kamayadi va eksport mahsulotlarining qonuniy talablarga mosligi ta'minlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro standartlarni joriy etish korxonalarining ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tamoyillar quyidagi iqtisodiy afzalliklarni taqdim etadi:

1. **Eksport salohiyatini oshirish.** Xalqaro standartlarni joriy etish korxonalar mahsulotlarini jahon bozori talablariga mos ravishda ishlab chiqarishga imkon beradi. Bu eksport hajmini ko'paytirishga va tashqi bozorda barqaror mavqega ega bo'lishga yordam beradi.

2. **Mahsulot sifatini oshirish.** Xalqaro standartlarni joriy qilish mahsulot va xizmatlar sifatini ta'minlashga yo'naltirilgan. Bu esa mijozlar ishonchini oshirish va bozordagi raqobatbardoshlikni kuchaytirishga yordam beradi.

3. **Sarmoyalarni jalb qilish.** Xalqaro standartlarga muvofiq ishlovchi korxonalar xalqaro sarmoyachilar uchun jozibador hisoblanadi. Bu kapital oqimi ortishiga va innovatsion loyihalarni moliyalashtirishga yo'l ochadi.

4. **Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish.** Xalqaro standartlarni joriy etish orqali korxonalarda ishlab chiqarish jarayoni tartibga solinadi, energiya va resurslar sarfini optimallashtirishga erishiladi. Bu o'z navbatida, xarajatlarni qisqartirib, foyda hajmini oshiradi.

5. **Risklarni minimallashtirish.** Xalqaro standartlar korxonalariga xavf-xatarlarni boshqarish mexanizmlarini tatbiq qilishda ko'mak beradi. Masalan, ISO 31000 standartlari tavakkalchiliklarni tahlil qilish va ularni samarali boshqarishni ta'minlaydi.

6. **Ta'minot zanjirini rivojlantirish.** Xalqaro standartlarga amal qilish ta'minot zanjirining samaradorligini oshiradi. Masalan, ISO 9001 va ISO 14001 kabi standartlar logistika va resurslarni boshqarishda yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

7. **Mahalliy va xalqaro qonunchilikka muvofiqlik.** Xalqaro standartlarni joriy etish orqali tadbirkorlik subyektlarining milliy va xalqaro qonunchilik talablariga mos ravishda faoliyat yuritadi. Bu ayrim bozorlarga kirish uchun majburiy bo'lgan talablarga rioya etishni osonlashtiradi.

8. **Ish o'rinlarini yaratish va mehnat unumdorligini oshirish.** Xalqaro standartlar asosida tartibga solingan jarayonlar mehnat samaradorligini oshirishga va yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi.

9. **Raqobatbardoshlik va korporativ mavqeni oshirish.** Xalqaro standartlarni joriy etgan korxonalar raqobatdoshlaridan ustunlikka ega bo'ladi va o'zining korporativ imidjini yaxshilaydi.

Umuman olganda xalqaro standartlarni joriy etish nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishga, balki umumiy iqtisodiy o'sishga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu tamoyillar tadbirkorlik subyektlariga yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish, jahon bozorlariga integratsiyalash va uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Okboev A.R., O.J.Ashurkulov Directions for the introduction of an integrated quality management system to increase the competitiveness of light industry enterprises // South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR). Vol.10, Issue 11, November 2020 Impact Factor: SJIF#23 2020= 7.11. pp. 107-10.
2. Акбоев, А. (2020). Управление конкурентоспособностью брендов на предприятиях швейно-трикотажной отрасли. *Экономика И Образование*, 1(6), 132-137.
3. Okboyev, AR (2020). Social Network Marketing and Its Development. *International Journal of Research in Management & Business Studies (IJRMBS 2020)*, 7 (3), 38-42.
4. Rasuljanovich, OA (2023). EXISTING PROBLEMS IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NAMANGAN REGION AND THEIR SOLUTIONS. Conference , 19-24.
5. Rasuljanovich, O. A. (2023). EXISTING PROBLEMS IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NAMANGAN REGION AND THEIR SOLUTIONS. Conferencea, 19-24.
6. Oqboyev, A. (2024). Tadbirkorlik subyektlarida xalqaro sifat standartlarini joriy etish tahlili.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

